

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604839>

УДК 65.015

УДК 37.015.42

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТА МЕТОДИСТА

А.В. Федотова,

аспирант кафедры педагогики профессионального образования,
ФГБОУ ВО «АмГППУ»,
методист по начальному образованию МКУ «ИМЦ»,
г. Комсомольск-на-Амуре

О.А. Булавенко,

научный руководитель,
проф.,
д.пед.н., доц.,
кафедры педагогики профессионального образования,
ФГБОУ ВО «АмГППУ»,
г. Комсомольск-на-Амуре

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема методического сопровождения педагогов посредством персонального сайта методиста. Особое внимание уделено деятельности методической службы, которая направлена на комплексное обеспечение процесса непрерывного педагогического образования, на создание единой сетевой модели методической службы. В качестве ключевого доказательства используется тестирование педагогов, анализ деятельности методической службы и планируемые мероприятия с различными категориями педагогов.

Ключевые слова: методическое сопровождение, методическое пространство, сотрудничество, сетевое сопровождение, персональный сайт методиста, повышение квалификации, мотивация педагогической деятельности

ORGANIZATION OF METHODOLOGICAL SUPPORT OF YOUNG TEACHERS OF ELEMENTARY SCHOOL THROUGH THE PERSONAL SITE OF THE METHODIST

A.V. Fedotov,

Postgraduate student of the Department of Pedagogy of Professional Education,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "AmSPGU",
methodologist for primary education, MCU "IMC",
Komsomolsk-on-Amur
O.A. Bulavenko,
Scientific Director,
Professor,
Doctor of Pedagogical Sciences, Associate,
Department of Pedagogy of Professional Education,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "AmSPGU",
Komsomolsk-on-Amur

Annotation: This article discusses the problem of methodological support of teachers through the personal website of the methodologist. Particular attention is paid to the activities of the methodological service, which is aimed at comprehensive support of the process of continuous pedagogical education, at creating a unified network model of the methodological service. Testing of teachers, analysis of the activities of the methodological service and planned activities with various categories of teachers are used as key evidence.

Keywords: methodological support, methodological space, cooperation, network support, personal website of the methodologist, professional development, motivation of pedagogical activity

Инновационный характер осуществляемых в образовании в условиях реализации ФГОС НОО требует новых подходов к организации методической работы, что влечёт за собой построение новой модели методического пространства муниципальной системы образования.

Работая методистом по начальному образованию, с 2006 года, проанализировав кадровый состав и потенциал учителей начальных классов города Комсомольск-на-Амуре, пришла к выводу, что традиционные формы и методы методической работы не способствуют реальному распространению опыта, а зачастую лишь обеспечивают презентацию достижений педагогов – лидеров муниципальной системы образования.

Считаю, что одно методическое учреждение, каков бы ни был его потенциал, не может предоставить необходимую современному учителю научно-методическую и консультативную поддержку в силу кадрового ограничения. Именно поэтому в условиях современного педагогического инновационного движения назрела необходимость в разработке инновационной сетевой модели методической службы. Деятельность такой службы должна быть направлена на комплексное обеспечение процесса непрерывного педагогического образования, на создание единой сетевой

модели методической службы, что обеспечит непрерывность профессионального образования педагогов. А участие образовательных учреждений в сетевой организации переведёт учреждение в режим развития, что является на сегодня одним из обязательных требований к работе инновационного образовательного учреждения.

При сетевой организации методическая работа осуществляется за счёт целенаправленного и организованного привлечения образовательных, информационных, методических, инновационных, кадровых, консультационных и других ресурсов.

Сетевая организация муниципальной методической службы складывается из множества микросообществ: городские творческие и проблемные группы, педагогические мастерские, городские ассоциации и сообщества педагогов – предметников и другие. Такое взаимодействие обеспечивает:

- полноту действий, необходимых для достижения поставленных целей;
- согласованность связей между всеми субъектами сетевого взаимодействия;
- реализацию дифференцированного подхода к работе с учителями в соответствии с их информационными и профессиональными потребностями.

Инновации в условиях сетевой организации методической работы приобретают необходимый (современный) характер. Это связано с индивидуальными интересами участников сетевого взаимодействия – методистом, учителями начальных классов города Комсомольск-на-Амуре и педагогами других регионов. Их потребность друг в друге связана с непрерывным обменом информацией и опытом, отсутствием механизма обязательного внедрения, удалённости друг от друга.

Индивидуальный опыт того или иного субъекта сетевой организации будет востребованным быстро, но не в качестве примера для подражания, материала для распространения, а в качестве отражения, который позволяет рефлексировать собственный опыт.

В структуре методического пространства города Комсомольск-на-Амуре можно выделить следующие звенья и их основные функции:

- городской отдел образования – определяет политику, цели и задачи развития образования города Комсомольск-на-Амуре, проводит анализ деятельности системы образования;
- МКУ «Информационно-методический центр города Комсомольск-на-Амуре» – выступает организатором деятельности субъектов методического пространства, определяет способ деятельности и систему связей по совместному использованию субъектами методического

пространства общих ресурсов, проводит повышение квалификации работников образования, осуществляет методическую поддержку работников образования (инновационная деятельность, проектная деятельность, информатизация, библиотечно – информационные системы, реализация приоритетных программ и проектов);

- методический совет учителей начальных классов – принимает решения о ведении экспериментальной деятельности образовательных учреждений, координирует деятельность команды педагогов на базе ОУ, выносит решение о результатах экспериментальной деятельности и рекомендации о распространении полученного опыта;

- творческие и проблемные группы педагогов начальных классов – занимаются решением конкретных задач, направленных на разработку и методическую поддержку актуальных проблем системы образования муниципалитета.

Согласно экспериментальной деятельности на базе каждой образовательной организации складывается рабочая группа из учителей [1-5]. Количество участников рабочей группы не ограничено. Участие в работе сетевой организации предусматривает разработку методической темы, тем самым создаются условия для повышения квалификации педагога, использование передового опыта.

Трудностями формирования сетевой организации являются следующие:

- низкий уровень мотивации учителей к участию в незнакомой для них деятельности (консерватизм, старение кадров);

- не достаточное количество материально-технических ресурсов (Интернет, компьютерное оборудование).

Ожидаемый результат сетевого взаимодействия.

Предполагаю, что в результате сетевого взаимодействия возрастёт качество образовательной деятельности. Ожидаемый результат организации сетевого взаимодействия может быть сформулирован следующим образом:

- обновление форм и методов работы с педагогическими коллективами;

- активизация участия образовательных учреждений в решении конкретных образовательных проблем в процессе выхода в сетевое пространство;

- повышение качества работы образовательных учреждений.

Разумеется, разворачивая развитие сетевого взаимодействия, необходимо вести мониторинг эффективности с точки зрения достижения поставленных задач. С учётом результатов мониторинга возможны уточнения последующих шагов.

Анализ условий достижения.

Так в 2019-2020 учебном году из 407 учителей начальных классов в городские творческие группы входили 315 педагогов, что составляло 77,5 % от общего количества учителей начальных классов города.

Современный мир меняется очень стремительно, меняются формы общения людей. Электронная почта, факсимильная и сотовая связь позволяют в считанные секунды получить или отправить информацию с любой точки земного шара. Люди становятся ближе друг к другу, характер взаимоотношений тоже меняется: ускоряется процесс обсуждения и принятия решений по многим вопросам, расширяется круг заинтересованных лиц.

Существует универсальный способ решения профессиональных проблем, который значительно сэкономит наше время. Интернет с его возможностями общения по электронной почте, участия в чатах, форумах, тематических видеоконференциях, семинарах способствует виртуальному объединению групп людей по интересам. В сети создаются профессиональные объединения и сообщества. Интернет уже стал неотъемлемой частью нашей жизни, мы пользуемся его ресурсами и возможностями в разных жизненных ситуациях и с разными целями. Цель может быть развлекательная (игровая), информационная, учебная и профессиональная.

Что представляет собой профессиональная деятельность учителей в сети Интернет?

1. Это, прежде всего, деятельность, направленная на учащихся, на развитие интереса к предмету, на развитие их мышления, творчества, коллективизма. Учитель организует своих учеников для участия в дистанционных олимпиадах, викторинах, конкурсах и направляет деятельность учащихся в телекоммуникационных проектах.

2. Второе направление профессиональной деятельности учителей в сети – это деятельность, направленная на самих учителей, на самообразование, деятельность, связанная с повышением квалификации.

Сетевые профессиональные сообщества педагогов – отличный вариант непрерывного самообразования, повышения квалификации и профессиональной компетенции педагога, постоянного общения и обмена знаниями с коллегами, представления своего собственного опыта.

Сетевая организация методической работы на городском уровне создана с целью:

- более полного обеспечения информационной поддержки образовательного процесса, научной, инновационной и методической работы во всех учреждениях сетевой организации;

- повышения эффективности использования методических и других ресурсов; обеспечения равных возможностей пользования этими

ресурсами всех субъектов образовательного процесса, методической деятельности, осуществляемой в учреждениях сетевой организации;

- расширения возможностей для повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с потребностями развивающейся системы образования;

- объединения усилий и возможностей для внедрения в свою деятельность современных технологий, в том числе их компьютеризации.

Анализ результатов деятельности.

Количественный состав учителей начальных классов города Комсомольска-на-Амуре представлен в таблице 1.

На начало 2018-2019 учебного года по должности учитель начальных классов работает 405 педагогов, из них 13 человек – молодые специалисты.

Таблица 1 – Количественный состав педагогов с 2015-2019

	2015-2016 уч.год	2016-2017 уч.год	2017-2018 уч.год	2018-2019 уч.год
Общее кол-во специалистов	406 чел.	416 чел.	406 чел.	405 чел.
В том числе пенсионеров	70 чел. – 17,2 %	71 чел. – 17%	90 чел. – 22 %	82 чел. – 20,2 %
Молодых специалистов	18 чел. – 4,4 %	29 чел. – 6,9 %	24 чел. – 6 %	13 чел. – 3,2 %

Структура сетевого взаимодействия учителей начальных классов в городе Комсомольск-на-Амуре организована в декабре 2009 года. Для активизации методического сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС НОО методистом по начальному образованию, Федотовой Анжеликой Владимировной, разработан сайт «Первая ступенька», который имеет следующие характеристики:

1. Аксиологическая определенность и выраженность сайта, позволяющая установить миссию сайта, его цели и задачи, целевые группы пользователей, к которым должны относиться работники образования.

Задачи:

- познакомить с деятельностью городского методического объединения учителей начальных классов г. Комсомольска-на-Амуре;

- информировать педагогов об основных мероприятиях ИМЦ для педагогов начальных классов;

- представить опыт работы педагогов города;

– довести до посетителей сайта информацию и предоставить педагогам необходимые сервисы для дальнейшего использования в своей педагогической деятельности.

Сайт «Первая ступенька» действует с 1 декабря 2009 года; <http://nach-info.ucoz.ru/index/0-2> – зарегистрированных – 2020 человек.

Разнообразие видов педагогической деятельности демонстрирует возможность использования сайтов для организации и поддержки сотрудничества, взаимодействия педагогов, саморазвития, самоутверждения и самореализации педагогов <http://nach-info.ucoz.ru/photo>.

В течение нескольких лет материалы из опыта работы на различных образовательных сайтах разместили более 350 чел., что составляет 54 % от общего количества педагогов города.

2. Праксеологическая направленность сайта (портала), организация и поддержка сотрудничества с сайтами «Завуч-инфо», «Сеть творческих учителей», «СРО Л.В. Занкова», «Методисты.ру», «НУМИ-Центр», «Открытый класс», «ИнтерГуРу», «Pedsovet.su; сетевого взаимодействия педагогов для выявления эффективного и инновационного педагогического опыта http://nach-info.ucoz.ru/index/catalog_sajty/0-61.

На сайте «Первая ступенька» представлена информация по организации деятельности городских творческих и проблемных групп (план работы, конспекты уроков, внеклассных мероприятий, варианты календарно-тематического планирования по всем программам и классам), материалы по обобщению передового педагогического опыта, страничка для молодых педагогов и учителей с перерывом в работе.

3. Информативность, контентная насыщенность и проективность сайта, проявлением которых являются разнообразие содержания и ресурсов, предлагаемых педагогам для освоения и использования. В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования возникла необходимость создать отдельную страницу на сайте <http://nach-info.ucoz.ru/index/fgos/0-52>, на которой для удобства педагогов на сайте собрана вся нормативно-правовая база введения ФГОС НОО, опыт регионов, информация об апробационных площадках в городе, регионе, стране, а также рекомендации для педагогов.

Учителя имеют возможность не только воспользоваться материалами сайта, но и принять участие в обсуждении актуальных вопросов на форуме, узнать мнение коллег.

Рубрики сайта:

1) информационная <http://nach-info.ucoz.ru/>;

Представлена информация по планированию деятельности городского методического объединения учителей начальных классов, основные мероприятия на текущий месяц, обзор мероприятий;

2) методическая <http://nach-info.ucoz.ru/load>;

Подборка нормативных документов, методических рекомендаций по оформлению школьной документации, памяток, различных методических продуктов, созданных методистом по начальному образованию.

3) экспертно-аналитическая <http://nach-info.ucoz.ru/index/attestacija/0-32>;

4) консультативная <http://nach-info.ucoz.ru/forum/7-7-1#77>;

5) учебная (повышение квалификации по тематике сообщества) <http://nach-info.ucoz.ru/publ>;

6) учебная (повышение ИКТ-компетентности) http://nach-info.ucoz.ru/index/konkurs_quotuchitel_godaquot/0-33;

Представлены разработанные учителями тренажёры и тесты по предметам, конспекты уроков с электронными образовательными ресурсами.

7) олимпиадная и проектная деятельность <http://nach-info.ucoz.ru/index/olimpiady/0-5>;

Банк олимпиадных заданий для младших школьников (за несколько лет), проекты, созданные учениками начальных классов под руководством учителей начальных классов города.

8) обобщение и распространение передового педагогического опыта http://nach-info.ucoz.ru/index/prakticheskij_opyt/0-18;

9) нормативно-правовая база, рекомендации в помощь педагогам, практический опыт педагогов города.

Отдельная страница отведена для учителей развивающего обучения, реализующих СРО Л.В. Занкова [1-8].

Одно из ведущих направлений методической службы – выявление, обобщение и распространение педагогического опыта учителей. Передовой педагогический опыт – это неисчерпаемый источник развития творчества учителя, его самовыражения. Обобщение передового педагогического опыта связано с темами самообразования педагогов. На семинарах и в рамках городских творческих групп учителя начальных классов презентуют свой наработанный материал, представляют его в виде мастер-классов, открытых уроков с обсуждением, докладов.

Картотека передового педагогического опыта города и края ежегодно пополняется опытом педагогов нашего города. Системная работа по методическому сопровождению взаимодействия педагогов прослеживается как на сайте «Первая ступенька», так и на личных страницах педагогов.

4. Коммуникативная направленность сайта, выражающаяся в насыщенности Web-среды сайта сервисами <http://nach-info.ucoz.ru/blog>, обеспечивающими сетевые взаимодействия различных категорий педагогов; восстановление и развитие у педагогов коммуникативных умений и навыков,

в том числе, умений презентации педагогического опыта и собственной профессиональной позиции http://nach-info.ucoz.ru/blog/poleznye_sajty/2009-12-15-1, а также обсуждения педагогической информации на форумах <http://nach-info.ucoz.ru/forum>.

С целью изучения эффективности использования ресурсов сайта среди учителей начальных классов города Комсомольск-на-Амуре, был проведён социологический опрос. Опрошено – 346 чел. Срок проведения опроса – март 2019 года.

Отвечая на предложенный вопрос: «Что, на ваш взгляд, даёт участие педагогам и работникам ОУ в сетевых сообществах?», опрошенные отметили:

- приобретение навыков и открытие новых возможностей использования;
- ИКТ, получение помощи от коллег – 265 чел. 76,5 %;
- условие для информационного обмена, доступ к библиотеке методических материалов – 229 чел. – 66,1 %;
- стимул для творчества и развития, открытие для себя новых идей, вдохновение для дальнейшего поиска и экспериментов – 186 чел. – 53,7 %;
- возможность заявить о себе, своих находках и своем педагогическом опыте, тем самым получить признание коллег – 326 чел. – 94,2 %;
- условие для эффективного сотрудничества с коллегами-единомышленниками из различных регионов – 346 чел. – 100%;
- коллективную поддержку и оценку инициативы, участие в поддержке и оценке других инициатив – 269 чел. – 77,7 %;
- получение новых знаний и повышение квалификации в удобное время – 323 чел. – 93,3 %.

Формы сетевого взаимодействия методиста и учителей начальных классов различны, это и творческая лаборатория, и обучающие семинары-практикумы, совещания, сетевые консультации, методические калейдоскопы, вебинары и др. Практика показывает, что сетевое взаимодействие имеет ряд преимуществ:

- 1) гибкость: возможность заниматься самообразованием в удобное время, в удобном месте и темпе;
- 2) адресность: деятельность ориентирована на индивидуальные потребности педагогов. Реализуется дифференцированный подход;
- 3) доступность: организуется без выезда в методический центр;
- 4) экономичность: снижение затрат на транспортные расходы;
- 5) технологичность: использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий;

б) добровольность: вступление во взаимодействие, исходя из собственных убеждений;

Деятельность сетевого профессионального объединения в городе Комсомольск-на-Амуре основана на использовании современных телекоммуникационных технологий. Главное преимущество сетевой технологии заключается в организации обучения, с помощью специально разработанной для этого информационно-образовательной среды (ИОС). Информационно-образовательная среда представляет собой системно организованную совокупность:

- средств передачи данных (в данном случае передача осуществляется через электронную почту);
- информационно-методических ресурсов (сайты <http://nach-info.ucoz.ru/index/0-2>, kna-gimc.ucos.ru, openclass.ru);
- протоколов взаимодействия (журнал регистрации электронных писем);
- программного обеспечения (применяются офисные приложения, программы для online общения).

В планах развития сайта «Первая ступенька» – создать дополнительные страницы для различных категорий педагогических работников: социальных педагогов, педагогов-психологов, «Научная страничка» (связь с преподавателями кафедры дошкольного и начального образования ГОУ ВПО АмГПУ), «Родителям...» – страничка, на которой можно получить консультацию по вопросам воспитания и обучения детей.

Сделана попытка и намечен план по организации и проведению web – конференций по актуальным вопросам образования с ведущими образовательными сайтами «Завуч-инфо», «Сеть творческих учителей», «Методисты.ру», «Занков.ру».

В 2010 году в рамках взаимодействия с ФНМЦ им Л.В.Занкова (г. Москва) создана региональная страничка на официальном сайте СРО Л.В.Занкова. На страничке отражена деятельность педагогов, реализующих систему развивающего обучения в г. Комсомольск-на-Амуре. Благодаря совместной работе с ФНМЦ им. Л.В. Занкова, учителя начальных классов становятся активными участниками научно-практических конференций и слётов учителей развивающего обучения. А ученики ежегодно принимают участие в Интеллектуальном марафоне учеников-занковцев.

Заключение. На сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, что сетевая организация методической работы, созданная в Комсомольске-на-Амуре, позволила расширить возможности для повышения профессиональной компетентности учителей, руководителей методических объединений, заместителей директоров по УВР, обеспечить информационную, методическую поддержку общеобразовательным

учреждениям и претендентам конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный», «Молодой учитель».

Практика показывает, что сетевая организация является мощным стимулом позитивных изменений в системе образования, даёт возможность решать разнообразные проблемы, как общеобразовательного учреждения, так и методической работы на муниципальном уровне.

Для самообразования педагога очень важно общение с коллегами. Сетевое сообщество учителей помогает учителям в удобное время, имея доступ к Интернету, общаться со своими коллегами и единомышленниками. А это повышает уровень профессиональной культуры.

В перспективе продолжится совершенствование деятельности городского методического объединения учителей начальных классов на принципах сетевой организации, которые будут способствовать созданию единого информационного образовательного пространства в городе, крае, стране. Сайт «Первая ступенька» зарегистрирован на различных образовательных порталах, активно продвигается в сети, имеет подписчиков не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

Список литературы

[1] Методика организации поддержки различных субъектов образовательного процесса в открытой сетевой среде. Учебно-методический комплект. / Н.П. Брагинова, С.В. Буланов, И.И. Кацай, А.В. Коровко, Е.Ю. Кулик, А.В. Серова, М.Б. Лебедева, О.В. Урсова, Е.Г. Тимохина, О.Н. Шилова. – М.: Изд-во Университетская книга, 2009. 106 с.

[2] Зоткин А.О. Новые механизмы формирования программ дополнительного профессионального образования в Открытом образовательном пространстве региона. // А.О. Зоткин; Под ред. Г.Н. Прозументовой. – Томск, 2003.

[3] Зоткин А.О. Разработка стратегии сетевого взаимодействия в региональном проекте Томской области. / А.О. Зоткин; Под ред. А.М. Моисеева, в соавторстве с Г.Н. Прозументовой. // Стратегическое планирование системных изменений в образовании: опыт разработки региональных проектов. – М.: РОСПЭН, 2003. 148-165 с.

[4] Лизинский В.М. О методической работе в школе. / В.М. Лизинский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2002. 160 с.

[5] Моисеев А.М. Заместитель директора школы по научно-методической работе (функции, полномочия, технология деятельности): Пособие для руководителей образовательных учреждений. / А.М. Моисеев; Под ред. М.М. Поташника. – М.: педагогическое сообщество России, 2002. 256 с.

[6] Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. / Е.Д. Патаракин. // 2-е изд., испр. – М: Интуит.ру, 2007. 64 с.

[7] Полякова В.А. Формирование готовности педагога к диалоговому взаимодействию в сетевых профессиональных сообществах [Текст]. / В.А. Полякова. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского; Инновации в образовании. – 2008. № 6. 28-35 с.

[8] Полякова В.А. К вопросу о подготовке учителя к диалоговому взаимодействию в сетевых педагогических сообществах [Текст]. / В.А. Полякова. // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова; Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2008. Т. 14. № 6. 12-17 с.

[9] Полякова В.А. К вопросу о развитии сетевых педагогических сообществ [Текст]. / В.А. Полякова. // Вестник Новосибирского государственного университета; Серия: Педагогика. – 2009. Т. 10. вып. 1. 72-79 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Methodology for organizing support for various subjects of the educational process in an open network environment. Educational and methodical kit. / N.P. Braginova, S.V. Bulanov, I.I. Katsai, A.V. Korovko, E.Yu. Kulik, A.V. Serova, M.B. Lebedeva, O.V. Ursova, E.G. Timokhina, O.N. Shilov. – М.: Publishing house of the University book, 2009. 106 p.

[2] Zotkin A.O. New mechanisms for the formation of programs of additional professional education in the open educational space of the region. // A.O. Zotkin; Ed. G.N. Prozumentova. – Tomsk, 2003.

[3] Zotkin A.O. Development of a networking strategy in the regional project of the Tomsk region. / A.O. Zotkin; Ed. A.M. Moiseeva, in collaboration with G.N. Prozumentova. // Strategic planning of systemic changes in education: experience in the development of regional projects. – М.: ROSPEN, 2003.148-165 p.

[4] Lizinsky V.M. About methodical work at school. / V.M. Lizinsky. – М.: Center "Pedagogical search", 2002. 160 p.

[5] Moiseev A.M. Deputy director of the school for scientific and methodological work (functions, powers, technology of activity): A guide for the heads of educational institutions. / A.M. Moiseev; Ed. M.M. Potashnik. – М.: pedagogical community of Russia, 2002. 256 p.

[6] Patarakin E.D. Social services Web 2.0 to help the teacher. / E.D. Patarakin. // 2nd ed., Rev. – М.: Intuit.ru, 2007. 64 p.

[7] Polyakova V.A. Formation of the teacher's readiness for dialogue interaction in networked professional communities [Text]. / V.A. Polyakov. //

Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky; Innovation in education. – 2008. No. 6. 28-35 p.

[8] Polyakova V.A. On the question of preparing a teacher for dialogue interaction in networked pedagogical communities [Text]. / V.A. Polyakova. // Bulletin of the Kostroma State University. N.A. Nekrasov; Series: Pedagogy. Psychology. Social work. Juvenology. Sociokinetics. – 2008. T. 14. No. 6. 12-17 p.

[9] Polyakova V.A. On the development of networked pedagogical communities [Text]. / V.A. Polyakov. // Bulletin of Novosibirsk State University; Series: Pedagogy. – 2009. T. 10. 1. 72-79 p.

© А.В. Федотова, 2021

Поступила в редакцию 22.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Федотова А.В. Организация методического сопровождения молодых педагогов начальной школы посредством персонального сайта методиста // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 108-120. URL: <https://ip-journal.ru/>